

Liste de vérification de l'évaluation pour la préservation à long terme

V1 (2022)

Alliance de recherche numérique du Canada / Dépôt fédéré de données de recherche

Cochez chaque case pour laquelle la réponse est « oui ». Plus vous cochez de cases, plus votre argument en faveur d'un soutien à la préservation à long terme est solide.

- Est-ce que la chercheuse ou le chercheur a fourni une justification ou un argument pour la préservation à long terme?

Si oui ->

- Si le versement contient des données sensibles, le formulaire de consentement est-il formulé pour permettre la préservation à long terme (c.-à-d., que rien n'empêcherait la préservation, comme une promesse de détruire les données après X ans)?

Si non ->

- Croyez-vous que les données fournissent des preuves tangibles de l'activité de recherche et possèdent une valeur sociale, scientifique ou historique potentielle et continue?

- Les données concernent-elles des groupes sous-documentés ou marginalisés?

Si oui ->

- Le cas échéant, les communautés ont-elles été consultées concernant l'intendance appropriée de ces données (particulièrement pour les données sur les Premières Nations, les Inuits ou les Métis)?

- S'agit-il d'un dépôt unique (c.-à-d., qu'il ne comporte pas uniquement des données de tiers et qu'il n'a pas déjà été partagé ailleurs)?

Si non ->

- Les données requièrent-elles une préservation à long terme (c.-à-d., les données sont détenues dans un autre dépôt qui n'offre pas un niveau de préservation à long terme adéquat)?

- S'agit-il de données uniques (c.-à-d., qu'elles ne sont pas le résultat d'un modèle et non générées par un code informatique)?

Si non ->

- Existe-t-il une justification de préserver le modèle ou le code informatique aux fins de réutilisation par d'autres (c.-à-d., la capacité de calcul requise est si grande qu'il faudra des mois ou des années pour recréer les données)?

- Les données ont-elles été fournies dans les formats de fichiers préférés ou acceptés par votre dépôt, prenant en charge à la fois la préservation et l'accès?

Si non ->

- Le dépôt est-il possible avec des formats de fichiers ouverts?
- Existe-t-il un argument de poids pour développer un nouveau processus afin de préserver les formats de fichiers soumis (p. ex. adoption accrue de ce format dans la discipline de recherche)?

- Les fichiers sont-ils assortis d'une licence ouverte?

Si non ->

- Les données sont-elles suffisamment ouvertes pour les rendre partageables ou seront-elles ouvertes après une période définie?
- Les fichiers de données sont-ils bien documentés (c.-à-d., qu'ils contiennent assez d'information pour pouvoir interpréter les fichiers dans le futur, y compris un fichier LISEZ-MOI, une description claire de la méthodologie et des variables et les liens vers les publications scientifiques)?

Recommandation globale pour la préservation

<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
------------------------------	------------------------------

Facilité de préservation

La préservation n'est pas une activité générique et peut être adaptée selon divers facteurs. Le tableau ci-dessous est destiné à vous aider à conseiller les gens sur la façon dont vous pouvez préserver le dépôt, en fonction des choix faits et des capacités de préservation de votre établissement.

Plus simple Plus difficile	<input type="checkbox"/>	-Tous les formats de fichier sont ouverts et pris en charge par le dépôt -Les données sont déposées avec une licence ouverte et sont facilement partageables	Recommandation : Utilisez le processus de préservation existant
	<input type="checkbox"/>	-Certains formats de fichier sont ouverts, mais il pourrait y avoir certains enjeux de préservation pour l'intégralité du contenu -La licence choisie est plutôt restreinte	Recommandation : Utilisez le processus de préservation existant, si possible; réévaluez à une date ultérieure
	<input type="checkbox"/>	-Les données seraient mieux préservées par la communauté qu'elles concernent -Le dépôt contient des données sensibles et le formulaire de consentement ne permet pas explicitement la préservation	Recommandation : Obtenez des conseils supplémentaires
	<input type="checkbox"/>	-Les fichiers de données sont en formats propriétaires qui ne sont pas pris en charge facilement par le dépôt -Les données ne sont pas ouvertes	Recommandation : Réévaluez dans 5 à 10 ans si le dépôt est présumé avoir une valeur de préservation à long terme